

ARTICLE INFO

Received: 02nd February 2023

Accepted: 12th February 2023

Online: 13th February 2023

KEY WORDS

Paxta tozalash sanoati, quritish uskunasi, jinlash mashinalarida, stabil, ishchi kamera, uzilish kuchlanishi, paxtaning zichligi rangi, ilmiy izlanishlar, tola uzunligi.

INNOVATSION PAXTA XOM ASHYOSINI QURITISH TEXNOLOGIYASI TAXLILI

Jo'raboyev Islom Maxsud o'g'li

Guliston Davlat Universiteti stajyot-o'qituvchi

islom.joraboev@gmail.com

<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p2-63>

ABSTRACT

Maqola chigitli paxtani quritishdagi mavjud uslub va texnik texnologiyalarning afzallik va kamchiliklari olimlar tomonidan bajarilgan ilmiy ishlarning natijalari taxlili va paxta xom ashyosini dastlabki ishlash sohasida quritish jarayonining yangicha innovatsion texnologiyasi afzalliklari haqida fikirlar ilgari surildi.

ADABIYOTLAR TAXLILI: Chigitli paxtani iflos aralashmalardan tozalash texnika va texnologiyasini kompleks o'rganish B.A.Nuraliyev va boshqalar tomonidan XX asrning 30-40 yillaridanoq boshlangan. G.I.Miroshnichenko, E.F.Budin, Y.S.Sosnovskiy, R.Z.Burnashev, A.E.Lugachev va boshqalar paxtani tozalash texnika va texnologiyasini mukammal o'rganish borasida katta ilmiy izlanishlar olib bordilar.

A.I.Uluyakov, E.F.Budin va Samandarovlar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar ham shuni tasdiqladiki ishlab chiqarish jarayonida paxtaning optimal qiymatari 8-9 foizni tashkil etdi. Paxtaning namligi 8-9 foizdan yuqori bo'lganda mashinalarning tozalash samaradorligini keskin pasayishiga, paxtaning namligini me'yoridan kamayib ketishi ya'ni 8 foizdan kam bo'lganda, tolaning qurib ketish hisobiga uning sifat ko'rsatkichlari pasayib ketishiga, ayniqsa tola uzunligini kamayishiga olib kelishi ilmiy asoslandi [1]

KIRISH: Xozirgi davr Bozor iqtisodiyoti sharoitida Paxta tozalash sanoati o'z oldiga tashqi va ichki bozor raqobatiga bardosh beruvchi yuqori sifatli paxta maxsulotlarini yetkazib berish maqsadini qo'ymoqda.

Izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, tola sifatining oshishi asosan quritish-tozalash bo'limining samarali ishlashiga bog'liqdir. Mavjud quritish-tozalash bo'limi bor imkoniyatlardan to'liq foydalanmayotgani sababli tola va chigit sifatida aks etyapti. Paxta xom ashyosini quritish rejimini tanlash quyidagi ko'rsatkichlarga keskin bog'liqdir: uzilish kuchlanishi; rangi; tola uzunligi; tola va chigitning mexanik shikastlanganligi va boshqalar.

Statistika ma'lumotlariga qaraganda oxirgi paytlarda paxta tolasi sifat ko'rsatkichi standart shartlariga javob bera oladigan ko'rsatkichdan pasayib ketgan. Ayrim viloyatlarda bu xol 50% dan kamroq ko'rsatkichga yetgan.

Sifat ko'rsatkichlari past tolamiz Jahon bozori iste'molchilariga reklamatsiya bo'lib ular soni oshib bormoqda. Izlanishlar orqali aniqlandiki, toylarning konditsion vazni kamayishi, tolaning qurib ketishidan kelib chiqib bunda tolaning sinishi, shikastlanishi va tola uzunligi kamayishi bilan kuzatilib, bu esa o'z navbatida uning navini pasayishiga olib kelyapti. Bundan tashqari iflos aralashmalar miqdori bo'lishining darajasi ham qayta ishlatilayotgan paxta xom ashyosining issiqlik va namlik xolatiga bog'liqdir. Shuning uchun chigitning paxta quritish jarayoniga alohida e'tiborni talab etib, o'z oldimizga ushbu jarayonni takomillashtirishni maqsad qilib qo'yishimiz darkor.

ASOSIY QISM, NATIJALAR: O'tkazilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatdi, paxtaning namligi 8-9 foiz atrofida bo'lganda texnologik mashinalarning ishlashi stabil bo'lib, ularning iflosliklardan tozalash samaradorligi yuqori navlarda 65-90 foizni, past navlatda esa 80-85 foizni tashkil etdi. Tola tarkibidagi iflos aralashmalarining miqdori yuqori navlarda 2,5-3,0 foizni, past navlarda esa 6,5-7,0 foizni tashkil etgan, tolaning namligi esa 6 foiz atrofida bo'lgan.

Bir necha paxta tozalash korxonalarida chigitli paxtani namligini tozalash jarayoniga, mashinalarning tozalash samaradorligiga ta'siri o'rganilganda, arrali paxta tozalash korxonalarida, ya'ni o'rta tolali paxtaning qayta ishlash uchun paxtaning namligi 7-8 foiz bo'lganda, valikli jinlash mashinalarida, ya'ni uzun tolali paxtani qayta ishlash jarayonida esa paxtaning namligi 6,5-7,0 foiz bo'lganda tozalash mashinalarining stabil ishlashi va tozalash samaradorligining yuqori bo'lganligi aniqlangan.

Xozirgi davrda paxta tozalash korxonalarida zamonaviy texnologiya qo'llab ya'ni quritish tozalash bo'limiga 2SB-10, SBO, SBT markali quritish barabanlari o'rnatilib quritish samaradorligining yuqori ko'rsatkichlarga erishilyapti. Bevosita tozalash bo'limida xam zamonaviy tozalash dastgohlari ya'ni UXK tozalash oqim liniyasi agregat, "Mexnat" tozalash dastgoxi va hokazolar.

2SB-10 markali quritish uskunasi. 2SB-10 markali quritgich ko'tarish kuraklari bilan jihozlangan barabanli va to'g'ri oqimli bo'lib, uning nam olish darajasi va ish unumli boshqa tipdagi quritgichlarnikiga qaraganda ancha yuqori. quritgichning 1.1 - rasmda asosiy qismlari qiya shnekli ta'minlagich 3 oldingi ichi bo'sh tsapfa 1 va to'rtta stoykaga sharikli birlashtirilgan po'lat rolklarga o'rnatilgan baraban 4 dan iborat. Paxta qiya o'rnatilgan shnek 3 yordamida quritgich ichiga kiritiladi. Shnek ponasimon tasmali uzatma yordamida quvvati 2,4 kVt li elektrodvigateli bilan aylantiriladi. Quritish barabani 4 qobiq 5 ichiga joylashtirilgan. quritilgan paxta baraban ichida radius bo'yicha joylashgan kurak 6 lar orqali teshik 7 dan chiqib yig'uvchi shnekga tushadi. Ishlatilgan qurilish agenti truba 8 orqali tashqariga chiqariladi. (1.1. rasm)

1.1 rasm. 2SB-10 markali quritish baraban sxemasi.

1-quritish barabani; 2-kurakcha; 3- oldingi tsapfa, 5-karkaslar;
4-ta`minlovchi shnek; 6-quvur; 7-tsapfa; 8-mo`ri; 9-chiqish joyi;
10,11-chiqaruchi kurakchalar; 12-val; 13-yuritma; 14- reduktor; 15-to`zitkich.

1.2-rasm. SBO markali quritish barabani chizmasi.

1-ta`minlagich; 2-shnek; 3-tsapfa; 4-baraban; 5-rolik; 6-kurakcha; 7-setka;
8-kojux; 9-quvur; 10-soplo; 11-metal shetka; 12 bunker; 13-shnek; 14-quvur;
15-reduktor.

Yangi quritish uskunasi quyidagicha ishlaydi: chigitli paxta shaxta 1 orqali qabul qilib olib, paxtani teng ikki qismga ajratib beruvchi 2 kurakchalarga uzatib beradi. Kurakcha o`zining ilgarilanma va qaytma harakati tufayli paxtani chap yoki o`ng tomonga bir me`yorda ikki qismga ajratib ishchi kameralariga uzatib beradi. Ishchi kamerada yo`naltirgich 3 orqali pastga harakatlanadi. Shu vaqtda issiq havo quvurlar 4 va 9, yo`naltirgich 8 va 10 orqali issiq xavo to`rli yuzalardan tashkil topgan, quritish kamerasidagi paxta oralaridan o`tib, ishlangan havo tashqariga chiqarib yuboruvchi 5 va 11 quvurlar orqali atmosferaga chiqarib yuboriladi.

Yangi quritish uskunasi paxtani bir tekisda quritish uchun uskunaning ikkinchi yarmidan so`ng qarama-qarshi tomonidan issiq havo yuboriladi. Natijada qatlamlarda tushayotgan paxta bir tekisda quritilib, uskunaning pastki qismi tozalash seksiyasi o`rnatilgan. Unda qozichali baraban 13 va to`rli yuza 14 lar chigitli paxtani mayda iflosliklardan tozalaydi. Bu quritish uskunasi yechilishi kerak bo`lgan masalalardan yana biri bu chigitli paxtaning

ishchi kamera balandligi bo'ylab bir xilda taqsimlashdir. Chigitli paxtaning zichligini bir xilda taqsimlash maqsadida ishlar olib borildi va roliklarga diferentsial xarakter berish yo'li bilan ishchi kameradagi xom ashyoni zichligi ishchi kamera bo'yicha bir xil taqsimlanishiga ershildi.

XULOSA: Chigitli paxtani bir va ikkidan ortiq quritish barabanlarida quritishda sodir bo'ladigan chigitli paxtaning tabiiy ko'rsatkichlarining o'zgarishi va elektr energiyaning ortiqcha sarf harajatlari taxlil etildi va yangi quritish uskunasi beriladigan havo haroratining optimal variantlarini taklif etildi. Paxtani quritish jarayonida uning ishchi kameralarda bo'lishi va sifat ko'rsatkichlariga ta'siri o'rganib chiqildi. Paxtaning quritish jarayonida uning miqdoriga qarab, namlikni olish va unig jarayonga ta'siri aniqlandi. Yuqori navli chigitli paxtaning namligi 9-12 % bo'lganda uni quritish uchun quritishga tayyorlash uskunasi texnik-texnologik ko'rsatkichlari tavsiya etildi. Quritish tozalash sexida mehnatni muhofaza qilish maqsadida PTK ning quritish tozalash bo'limidagi uskunalar xavfsizligi ta'minlandi va xavfsiz ishlatish choralari ishlab chiqildi.

References:

1. N.Navruzov, N.Axmatov, M.Axmatov., Barabanli quritgichlarda paxta xom ashyosinimayda iflosliklardan to'rli yuzada o'zini-o'zi tozalashning nazariy asoslari Yosh olimlar va talabalarning Respublika ilmiy amaliy konferentsiya tezislari "Paxta tozalash, to'qimachilik, yengil va sanoati texnika va texnologiyalarini yechishda yosh olimlarning ishtirokining istiqbollari" 2010 yil.21-22 may, 8 b.
2. Ungarov A., Sirojiddinov A. AGRAR SOHANI RIVOJLANTIRISHDA RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ISTIQBOLLARI //Eurasian Journal of Academic Research. – 2023. – T. 3. – №. 1 Part 3. – C. 16-18.
3. N.A.Navruzov. ,I.D.Madumarov., N.M.Axmatov., M.A.Axmatov., Yuqori navli paxta xom ashyosini quritish uskunasi.To'qimachilik muammolari №2/2009
4. Ungarov A., Ergashov A. QISHLOQ XO 'JALIGI MAHSULOTLARINI QURITISH DAVRIDA ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR YORDAMIDA QURITGICHLARNING ISH UNUMDORLIGINI OSHIRISH //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2023. – T. 3. – №. 1. – C. 24-27.
5. Obidov, A., Turakulov, M., Ermatov, V., & Yusufaliev, A. (2021). Rationale of the quantity of soil-cutting stars and working body of soil rotary knives. In E3S Web of Conferences (Vol. 284, p. 02011). EDP Sciences.
6. Parpiyev A.P. Osnovo kompleksnogo resheniya problem soxraneniya kachestva volokna i povosheniya proizvoditelnosti pri predvaritelnoy pererabotke xlopka-sortsya. Diss. doktora texn.nauk. Kostroma. 1990.
7. Egamberdiev, P. E., Khojaqulov, F. M., Xudoyberdiev, R., Bababekov, U. J., Botirova, D., & Suyunov, S. K. (2021). The effects of the buds to yields, mechanical and chemical compositions in the process of cultivation of "white husayni" varieties of grapes by the method of "voish". *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(3), 740-745.